

К вопросу о соотношении понятий «педагогическая технология» и «технология обучения»

To the question of the relationship of the concepts of «pedagogical technology» and «teaching technology»

DOI 10.5281/zenodo.3576411

Афонина Раиса Николаевна

доцент

Алтайский государственный педагогический университет

Россия, г.Барнаул

ARN1960@yandex.ru

Лесных Елена Алексеевна

доцент

Алтайский государственный аграрный университет

Россия, г.Барнаул

lesnyh74@mail.ru

Afonina Raisa Nikolaevna

assistant professor

Altai State Pedagogical University

Russia, Barnaul

Lesnykh Elena Alekseevna

assistant professor

Altai State Agrarian University

Russia, Barnaul

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению сущности понятий «технология», «педагогическая технология» и «технология обучения». Анализируются ведущие подходы к пониманию термина «педагогическая технология» и устанавливается иерархическая соподчиненность рассматриваемых понятий.

Ключевые слова: педагогическая технология, технология обучения, теория обучения, методика обучения.

Summary: The article is devoted to consideration of the essence of the concepts of «technology», «pedagogical technology» and «learning technology». The leading approaches to understanding the term «pedagogical technology» are analyzed and a hierarchical subordination of the concepts under consideration is established.

Key words: pedagogical technology, teaching technology, learning theory, teaching methods.

Общее толкование понятия «технология» – *techne* – искусство, мастерство и *logos* – наука, учение приводит к дословному пониманию технологии как науки о мастерстве. Рассматривая значения термина «технология» в историческом аспекте следует отметить, что термин «технология» в науку впервые ввел математик Г. Лейбниц (1647-1716). В философском словаре дается следующее определение понятия «технология»: «технология – это набор и последовательность операций, выполненных с помощью данной техники в каждом данном определенном производственном процессе»[9]. Данное определение имеет достаточно общий характер. Таким образом, технология с точки зрения философии рассматривается как наука о средствах достижения цели, об опыте и навыках; о процессе преобразования любой деятельности; о процессах социального потребления. Термин «технология» применяется обычно в производственной сфере. Технологические процессы, в отличие от стихийных процессов, представляют собой, структурно-системные процессы целесообразно организованной упорядоченной деятельности [5].

Долгое время считалось, что термин «технология» применительно к педагогике не может использоваться, так как в процессе обучения и воспитания участвуют живые люди, которые не поддаются «стандартизации». Вместе с тем, история педагогики имеет убедительные доказательства того, что педагогическая деятельность начала технологизироваться задолго до того, как большинство педагогов, ученых и практи-

ков осознали объективность протекающих процессов. Подтверждением этому является классно-урочная система Я.А. Коменского, наглядное обучение Песталоцци.

Впервые термин «технология обучения» появился в США и трактовался как способ оптимального построения и реализации учебного процесса с учетом целей обучения. В работе Дж. Брунера [2] технология обучения определяется как своеобразный инструмент дидактической работы, как область знания, связанная с определением системы предписаний, обеспечивающих оптимизацию процесса обучения.

Сегодня существует множество точек зрения на понимание и употребление термина «педагогическая технология». Анализируя термин «технология обучения» Н.Ф. Талызина[8], определяет в качестве главного характеризующего признака практическую направленность. Педагогическая технология, как пишет А.З. Рахимов «это совокупность знаний о способах и средствах организации учебной деятельности, ведущих к качественным изменениям в личности обучаемых и достижению заданных результатов» [6]. Структурируя понятие «технология обучения», М.В. Кларин [4] выделяет в нем такие компоненты как: постановка целей обучения; ориентация обучения (его ход и последовательность) на учебные цели и результаты обучения; промежуточный контроль и коррекцию знаний, направленную на реализацию целей обучения, заключительную оценку результатов обучения.

Современные педагогические технологии, как подчеркивается В.П. Беспалько [1], являются средством развития классической дидактики. Это развитие выражено в следующих принципах: структурной и содержательной целостности технологии, ее диагностической направленности и интенсивности всех процессов.

Г.К. Селевко [7] выделяет основные методологические требования к педагогической технологии:

- концептуальность – наличие определенной научной концепции, включающей философское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое обоснование достижения образовательных целей;
- системность – обладание всеми свойствами системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, эмерджентными свойствами;
- управляемость – возможность диагностического целеполагания, планирования, проектирования результата обучения, поэтапной диагностики;
- эффективность – достижение оптимальных результатов при оптимальных затратах при гарантии определенных стандартов обучения;
- воспроизводимость – возможность применения (повторения, воспроизведения) педагогической технологии в других образовательных учреждениях, другими субъектами.

Анализируя работы отечественных и зарубежных авторов, М.А. Чошанов [10] выделяет, в частности, и такие признаки

педагогической технологии как диагностическое целеобразование, результативность, экономичность и корректируемость. Диагностическое целеобразование и результативность предполагают гарантированное достижение целей и эффективность процесса обучения. Экономичность обеспечивает резерв времени, оптимизацию труда преподавателя и достижение запланированных результатов в сжатые промежутки времени. Корректируемость как возможность оперативной обратной связи, последовательно ориентированной на четко определенные цели.

В качестве основных компонентов образовательной технологии В.В. Гузеев [3] выделяют следующие:

- некоторое диагностическое и операциональное представление планируемых результатов обучения;
- средства диагностики текущего состояния и прогнозирования тенденций ближайшего развития обучаемых;
- набор моделей обучения; критерии выбора или построения оптимальной модели обучения для данных конкретных условий.

Содержательное обобщение существующих определений понятия «педагогическая технология» представлено в работе Г.К. Селевко [7], где автор выделяет три аспекта этого понятия. Научный аспект: педагогическая технология – часть педагогической науки, изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и проектирующая педагогические процессы. Процессуально-описательный аспект:

как алгоритм процесса, совокупность целей, содержания, методов и средств достижения планируемых результатов обучения. Процессуально-действенный аспект: осуществление технологического процесса, функционирование всех личностных, инструментальных и методологических педагогических средств. Таким образом, К.Г. Селевко утверждает, что педагогическая технология функционирует и в качестве науки, исследующей более рациональные пути обучения, и в качестве системы способов, принципов, регулятивов, применяемых в обучении и в качестве реального процесса обучения.

Данное понимание технологии позволяет автору выделить три уровня ее существования: общепедагогический; частнометодический; локальный. Общепедагогическая технология характеризует целостный образовательный процесс в данном регионе, учебном заведении на определенной ступени обучения. Частнопредметная технология употребляется в значении «частная методика», либо как совокупность методов и средств для реализации определенного содержания обучения и воспитания в рамках одного предмета. Локальная технология представляет собой технологию отдельных частей учебно-воспитательного процесса, решение частных дидактических и воспитательных задач (технология отдельных видов деятельности, воспитание отдельных качеств личности, технология формирования новых знаний, повторения, контроля знаний, умений и навыков и т.д.). Неоднозначность определения понятий «педагогическая технология», «технология

обучения», «теория обучения», «методика обучения» в научно-методической литературе приводит к тому, что многие авторы зачастую отождествляют эти понятия. Понятие «педагогическая технология» является более широким по отношению к понятию «технология обучения» и включает, в отличие от последней, еще и науку, исследующую наиболее рациональные пути обучения. Различие между теорией обучения и технологией обучения заключается в том, что теория обучения описывает идеальный процесс обучения, а технология обучения реализует идеальный процесс обучения в данных условиях.

Список литературы

1. Беспалько, В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения / В.П. Беспалько. – М.: Институт профтехобразования МО РФ, 1995. – 336 с.
2. Брунер, Дж. Процесс обучения / Дж. Брунер. – М.: АПН РСФСР, 1962. – 84 с.
3. Гузеев, В.В. Планирование результатов образования и образовательная технология / В.В. Гузеев. – М.: Народное образование, 2000. – 240 с.
4. Кларин, М.В. Педагогическая технология в учебном процессе: анализ зарубежного опыта / М.В. Кларин. /– М.: Знание, 1989. – 77 с.
5. Колин, К. Будущее науки: методология познания и образовательные технологии / К. Колин // Вестник высшей школы. – 2000. – №11. – С.38 – 46.
6. Рахимов, А.З. Психодидактика / А.З. Рахимов. – Уфа:Творчество, 1996.– 208 с.

7. Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий /Г.К. Селевко. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с.
8. Талызина, Н.Ф. Формирование познавательной деятельности учащихся/ Н.Ф. Талызина.– М.: МГУ, 1969. –131 с.
9. Философский энциклопедический словарь/ Под ред. Л.Ф. Ильичева. – М: Советская энциклопедия, 1983. – 839 с.
10. Чошанов, М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения / М.А. Чошанов. – М.: Народное образование, 1996.– 160 с.

The text of the article in English

The general interpretation of the concept of "technology" - techne - art, craftsmanship and logos - science, teaching leads to a literal understanding of technology as a science of mastery. Considering the meaning of the term "technology" in historical aspect, it should be noted that the term "technology" was first introduced into science by the mathematician G. Leibniz (1647-1716). The philosophical dictionary gives the following definition of the concept of "technology": "technology is a set and sequence of operations performed using this technique in each given specific production process" [9]. This definition is quite general. Thus, technology from the point of view of philosophy is considered as a science about the means of achieving the goal, about experience and skills; about the process of transforming any activity; about the processes of social consumption. The term «technology» is usually used in the manufacturing sector. Technological processes, in contrast to

spontaneous processes, are structural and system processes of a reasonably organized orderly activity [5].

For a long time it was believed that the term "technology" as applied to pedagogy cannot be used, since living people who cannot be "standardized" participate in the process of training and education. At the same time, the history of pedagogy has convincing evidence that pedagogical activity began to be technologically advanced long before most educators, scientists and practitioners realized the objectivity of the ongoing processes. Confirmation of this is the classroom system of Y.A. Comenius, visual training Pestalozzi.

For the first time, the term «learning technology» appeared in the United States and was interpreted as a way to optimally build and implement the educational process, taking into account the goals of training. In the work of J. Brunner [2], learning technology is defined as a kind of didactic work tool, as a field of knowledge associated with the definition of a system of prescriptions that optimize the learning process.

Today, there are many points of view on the understanding and use of the term "pedagogical technology". Analyzing the term «learning technology» N.F. Talyzina [8], defines a practical orientation as the main characterizing feature. Pedagogical technology, as A.Z. Rakhimov writes "this is a body of knowledge about the ways and means of organizing educational activities leading to qualitative changes in the personality of students and the achievement of desired results" [6]. Structuring the concept

of «learning technology», M.V. Clarin [4] identifies such components in it as: setting learning goals; orientation of training (its course and sequence) towards educational goals and learning outcomes; intermediate control and correction of knowledge aimed at realizing learning objectives, final assessment of learning outcomes.

Modern pedagogical technologies, as emphasized by V.P. Bespalko [1], are a means of developing classical didactics. This development is expressed in the following principles: structural and substantial integrity of the technology, its diagnostic orientation and intensity of all processes.

G.K. Selevko [7] identifies the main methodological requirements for pedagogical technology:

- conceptuality - the presence of a specific scientific concept, including the philosophical, psychological, didactic and socio-pedagogical justification for achieving educational goals;
- systematicity - possession of all the properties of the system: the logic of the process, the interconnection of all its parts, emergent properties;
- controllability - the possibility of diagnostic goal-setting, planning, designing the result of training, phased diagnosis;
- efficiency - achieving optimal results at optimal costs while guaranteeing certain training standards;
- reproducibility - the possibility of applying (repeating, reproducing) pedagogical technology in other educational institutions, by other entities.

Analyzing the work of domestic and foreign authors, MA Choshanov [10] identifies, in particular, such features of pedagogical technology as diagnostic target formation, effectiveness, profitability, and correctability. Diagnostic targeting and performance require guaranteed achievement of goals and the effectiveness of the learning process. Profitability provides a reserve of time, optimization of the teacher's work and achievement of the planned results at short intervals. Adjustability as an opportunity for operational feedback, consistently focused on clearly defined goals.

As the main components of educational technology V.V. Guzeev [3] will distinguish the following:

- some diagnostic and operational presentation of the planned learning outcomes;
- diagnostic tools for the current state and forecasting trends of the nearest development of students;
- a set of learning models; selection criteria or constructing the optimal learning model for these specific conditions .

A meaningful generalization of existing definitions of the concept of "pedagogical technology" is presented in the work of G.K. Selevko [7], where the author identifies three aspects of this concept. Scientific aspect: pedagogical technology is a part of pedagogical science that studies and develops goals, content and teaching methods and designs pedagogical processes. The procedural and descriptive aspect: as a

process algorithm, a set of goals, content, methods and means of achieving the planned learning outcomes. The procedurally effective aspect: the implementation of the technological process, the functioning of all personal, instrumental and methodological pedagogical tools. Thus, K.G. Selevko argues that pedagogical technology functions both as a science that explores more rational ways of learning, and as a system of methods, principles, and regulations used in teaching and as a real learning process.

This understanding of technology allows the author to distinguish three levels of its existence: general pedagogical; private methodical; local. General pedagogical technology characterizes a holistic educational process in a given region, educational institution at a certain level of training. Private subject technology is used in the meaning of "private methodology", or as a combination of methods and means for implementing a certain content of training and education in the same subject. Local technology is the technology of individual parts of the educational process, the solution of private didactic and educational tasks (technology of certain types of activities, the education of individual personality qualities, the technology of the formation of new knowledge, repetition, control of knowledge, skills, etc.).

The ambiguity in the definition of the concepts of "pedagogical technology", "teaching technology", "teaching theory", "teaching methods" in the scientific and methodological literature leads to the fact that many authors

often identify these concepts. The concept of "pedagogical technology" is broader in relation to the concept of "learning technology" and includes, in contrast to the latter, also science that explores the most rational ways of learning. The difference between learning theories and learning technology is that learning theory describes an ideal learning process, and learning technology implements an ideal learning process under given conditions.